

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Sharobidinova Ra'noxon Jololdinovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MAKTABDA OQUVCHILARGA NATYURMORTNI RANGTASVIRDA ISHLASHGA ORGATISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023 YANVAR